

114

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Abril
Mayo
Junio **2007**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

LEGIS
INFORMACION & SOLUCIONES

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 114

**ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 114 - Abril - Mayo - Junio 2007

Fundador: Marco Ramírez Murzi
Director: Juan Cristóbal Carmona Borjas

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Elvira Dupouy
Vicepresidente: José Rafael Belisario Rincón
Sec. Gral.: María Cristina Jiménez
Tesorero: Xabier Escalante Elguezabal
Vocal: Leonardo Palacios

SUPLENTES:

Vicepresidente: Luis Fraga Pittaluga
Sec. Gral.: Alberto Blanco Uribe
Tesorero: Carlos Weffe
Vocal: Adriana Vigilancia

AVDT

Revista de Derecho Tributario.
Av. Francisco de Miranda
Multicentro Empresarial del Este
Edificio Miranda, Núcleo A, Oficina A-26
Piso 2, Chacao
Teléfonos: 264.56.42 - 264.33.09 - 264.70.47
Caracas, Venezuela.
Depósito Legal pp 76-1751
www.avdt.org.ve

CONSEJO DE REDACCIÓN

Elisa Aguerrevere de Pacanins
Federico Araujo M.
Carolina Graterol
César J. Hernández B.
Regina Mendoza Zambrano
Aurora Moreno de Rivas
José Andrés Octavio
Rodolfo Plaz Abreu
Gustavo Rivera Torrealba
Leonel Rodríguez
Ruth Noemí Rojas
María Elena Rondón
Manuel Torres Núñez

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGIS EDITORES C.A.
R.F. 30441003-4

Editor: LEGIS EDITORES, C.A.
Distribución: LEGIS EDITORES, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8, Edif.
LEGIS, Telfs.: (0212) 241.11.11 / 33.33 / 44.44.
e-mail: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 241.64.51
0-800-80-LEGIS (53447)
e-mail: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre Calles 25 y 26, Ctro.
Comercial Atlántico, nivel 1, Locales A-2 y A-3, Barqui-
simeto, Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-16-47/65-22/233-
57-98 /89-24/50-14.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Av. 20 con Calle 70, Nº 69-
91, Sector Paraíso, Maracaibo, Edo. Zulia. Telfs.:
(0261) 783-44-59 /44-64/45-86.

PUERTO LA CRUZ: Av. Intercomunal, Sector Las Coli-
nas del Neverí, Ctro. Comercial Cristal Plaza, Piso 1,
Ofic. 7, Barcelona, Edo. Anzoátegui. Telfs.: (0281)
286-30-64/ 41-27/92-61.

PUERTO ORDAZ: Av. Guayana, Ctro. Comercial San Mi-
guel I, PB. Local Nº 2, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.,
Telfs.: (0286) 951-11-40 /25-23/97-27./53-64

SAN CRISTÓBAL-MÉRIDA: 7ma. Av. con calle 9, Edifi-
cio Multicentro Lido, piso 07, Ofic. 7-3a. San Cristóbal,
Edo. Táchira. Telfs.: (0276) 344-41-11/342-23-12/
341-60-03/65-51.

VALENCIA-MARACAY: 4 Avenida del Parral, edificio Re-
da Building, Torre B, piso 06, oficinas 10, 11 y 12, Va-
lencia, Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 823-89-89/98-31/
824-37-66/35-92.

www.legis.com.ve

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que
se insertan en la presente edición, son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores.*

La tributación como expresión de la eticidad en el pensamiento de G. W. F. Hegel

Carlos E. Weffe H.¹

SUMARIO

Introducción

1. La propiedad (*das Eigentum*). Su identidad con la libertad (*die Freiheit*) en el sistema de Derecho de Hegel
2. La tributación (*Besteuerung*) como imperativo ético (*sittliches Imperativ*) en la Sociedad Civil (*bürgerliche Gesellschaft*)

Bibliografía

Introducción

El derecho es *libertad*², y su determinación –el derecho positivo– la libertad realizada, la *autoconciencia* (*Selbstbewusstsein*) de la libertad y su superación (*Aufhebung*) en el Absoluto. Así puede expresarse, luego de la lectura de la *Filosofía del Derecho*, el sistema teórico en el que se fundamenta la concepción idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel³ en lo atinente al Derecho. Éste es concepto (*das Begriff*), y su esencia en sí

-
- (1) Abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1997). Especialista en Derecho Tributario, egresado de la Universidad Central de Venezuela (2003). Doctorado en Ciencias, Mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela (Tesis Pendiente). Profesor de la Cátedra "Determinación Tributaria", en la Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela.
 - (2) "La idea del derecho es la libertad y para ser verdaderamente aprehendida tiene que ser conocida en su concepto y en su existencia" Adición al § 1, Hegel, G.W.F.: *Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado. Traducción del original alemán por Eduardo Vásquez*. Biblioteca Nueva Madrid, 2000, p. 79.
 - (3) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 de agosto de 1770 – 14 de noviembre de 1831). Filósofo alemán, nacido en Stuttgart, hoy Baden-Württemberg, recibió su formación en el *Tübinger Stift* (Seminario de la Iglesia Protestante en Württemberg), donde trabó amistad con el filósofo Friedrich Schelling. Lo fascinaron las obras de Baruch Spinoza, Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau, así como la Revolución Francesa. Consideran muchos que . representa la cumbre del movimiento filosófico idealista alemán del Siglo XIX, que habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. Éste, junto con Ludwig von Feuerbach, fueron sus principales críticos y discípulos. Con información tomada de <http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel>, 29 de marzo de 2006.

(*in sich*) y para sí (*für sich*) es la libertad (*Freiheit*), que a su vez parte de la voluntad (*Wille*). La voluntad, como pensamiento (*das Denken*), es el aspecto dinámico del espíritu (*Geist*), del Absoluto Universal, y la forma de exteriorización, de determinación (*Bestimmung*) y tránsito (*Übergang*) del pensamiento (*das Denken*) hacia la autoconciencia (*das Selbstbewusstsein*) que permitirá su superación (*Aufhebung*) y su acercamiento a la universalidad, reuniéndose así con lo particular.

Lo expuesto marca diferencia entre el sistema filosófico de Hegel, fundamentado en la libertad desde el pensamiento en sí (*in sich*) y, en consecuencia, no sometida –determinada– por contenidos de origen externo, sino puesta ella misma para sí (*für sich*) como objeto, como *cosa*, produciendo cabe sí (*bei sich*) su *coseidad* (*Dingheit*), la conciencia objetivada, frente al libre albedrío –determinista, sin embargo– de filósofos como Immanuel Kant. En el libre albedrío (*die Willkur*), como explica Vásquez, “*la voluntad está determinada por algo extraño a ella. Allí puede haber la elección, escoger, por ejemplo, este contenido o aquel, esta tendencia o esta otra [...] Pero no es la verdadera libertad ya que los contenidos de la voluntad no son producidos por ella, no son puestos. La verdadera libertad consiste en que ‘la voluntad absoluta tiene como objeto sólo a sí misma’*”⁴. De tal manera, el propio concepto produce su devenir (*Dasein*) sobre la base de sus propios contenidos, sus propias determinaciones (*Bestimmungen*), y no tendrá entonces la voluntad, como ocurre en la construcción de Kant, que determinarse sobre la base del contenido dado *desde afuera* (*ausgekommt*) y, en consecuencia, impuesto. Convertido así el pensamiento en contenido⁵, requiere éste del aspecto dinámico que permita su superación (*Aufhebung*) por la *dialéctica*, autoconcienciándose a partir de sus determinaciones negativas; “A” –el concepto– contiene en sí (*in sich*) a “NO-A”, y a partir de allí, de la tensión dialéctica, se produce el movimiento por sí mismo (*Selbstbewegung*) del concepto (*Begriff*) hacia la autoconciencia (*Selbstbewusstsein*), pasando por la objetividad por vía de su exteriorización y superación (*Aufhebung*).

En este sentido, la libertad –como esencia del Derecho, y luego de la lucha de la dialéctica del amo y del esclavo, de la que surge la voluntad libre⁶– *supone dos momentos, claves en su autodeterminación (Selbstbestimmung):* en el yo (*das Ich*), la subjetividad de cada individuo que conforma la familia, la sociedad civil o el Estado, el pensamiento (*das Denken*) pone en sí (*in sich*) y para sí (*für sich*) el contenido de su devenir (*Werden*), sus determinaciones (*ihre Bestimmungen*) y en consecuencia producirá sus propios predicados de carácter normativo –de los cuales, al contrario de lo

(4) Vásquez, Eduardo; *Hegel: un desconocido*. Ediciones del Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, Caracas, 1998, p. 179.

(5) Cfr. Vásquez; *Hegel...* p. 103.

(6) Cfr. Vásquez; *Hegel...* p. 110.

predicado por los estoicos y por Descartes, podrá predicarse absoluta independencia (*Unabhängigkeit*)— o, dicho en términos del propio Hegel, la *moralidad (Moralität)*. Así lo expone el § 105 de la *Filosofía del Derecho*⁷:

“El punto de vista moral es el punto de vista de la voluntad, en cuanto ella no es meramente en sí (*an sich*), sino infinita para sí (párrafo precedente [§104]). Esta reflexión de la voluntad en sí (*in sich*) y su identidad que es para sí frente al ser en sí (*an sich*) y la inmediatez, y las determinaciones que se desarrollan dentro, determinan a la *persona* como sujeto”. (Interpolado en corchetes nuestro).

A lo que puede agregarse el comentario de la *Adición* al §112 de la *Filosofía del Derecho*⁸:

“En el derecho formal se dijo que éste sólo contenía mandatos, que la acción estrictamente jurídica, por tanto, sólo tiene una determinación negativa con respecto a la voluntad ajena es positiva, es decir, la voluntad subjetiva tiene en lo que ella realiza a la voluntad que es en sí (*an sich*) como algo interno. Hay aquí un engendramiento o una transformación de la existencia empírica, y ésta tiene una referencia a la existencia ajena. **El concepto de la moralidad es la conducta interna de la voluntad para sí misma.** Pero aquí no es sólo una voluntad, sino que la objetivación tiene a la vez la determinación en sí (*in sich*) de que la voluntad individual en ella se supera y con ello, por tanto, precisamente, al cesar la determinación de la unilateralidad, son puestas dos voluntades y una relación positiva de ellas. **En el derecho no se trata de si la voluntad ajena podría algo en relación a mi voluntad, la cual se da existencia empírica en la propiedad. En cambio, en lo moral se trata también del bien ajeno y sólo esta relación positiva puede entrar aquí**” (Negrillas nuestras).

Y por otra parte, dado el carácter contradictorio en sí (*in sich*) del pensamiento (*das Denken*) —lo que justifica a la dialéctica como *automovimiento* del concepto (*Selbstbewegung des Konzepts*)—, éste producirá las contradicciones sobre las cuales trabajará la conciencia —entendida aquí como el pensamiento libre (*das freiwilliges Denken*)— para superarse (*um zu aufheben*) y exteriorizarse, realizarse (*die angesprochende Freiheit*) en las leyes e instituciones que regulan la vida en sociedad, el cual constituye, en palabras del propio Hegel, “*el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu producido desde el mismo como una segunda naturaleza*”⁹. Simplificando, se muestra así en todo su es-

(7) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 177.

(8) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 182.

(9) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 87.

plendor la dicotomía entre moralidad (*Moralität*) y eticidad (*Sittlichkeit*). Los conflictos más interesantes se producen, como puede evidenciarse de la lectura de la *Filosofía del Derecho*, en el momento en el que el individuo percibe contradicción entre lo tomado como justo por la universalidad –eticidad, o *Sittlichkeit*– y las determinaciones del yo (*das Ich*) en su labor pensante, en su devenir (*Dasein*), o la moralidad (*Moralität*). En los términos de Hegel, expresados en el §142 de la *Filosofía del Derecho*, la eticidad consiste en lo siguiente:

“La eticidad es la *idea de la libertad*, en cuanto el bien viviente, el cual tiene en la autoconciencia su saber y su querer, y mediante cuyo actuar tiene su realidad, así como ésta tiene en el ser ético su finalidad motor y su fundamento que es en sí (*an sich*) y para sí. *La eticidad es el concepto de la libertad que se ha convertido en mundo existente y en naturaleza de la autoconciencia*¹⁰”.

Así lo explica Vásquez, cuando –parafraseando a Hegel– define a la eticidad (*Sittlichkeit*):

“No hay que confundir la moralidad (*Moralität*) con la eticidad (*Sittlichkeit*). Desde su primera obra, en la que expone su filosofía, esto es, la *Fenomenología del Espíritu*, Hegel establece la distinción entre ambas. En las obras posteriores, en la *Filosofía del Derecho*, en la *Historia de la filosofía* y en la *Filosofía de la Historia Universal*, la seguirá manteniendo. En la *Fenomenología* (pág. 208, Edit. F.C.E.), leemos el subtítulo: *el mundo de lo ético* y Hegel nos describe bellamente en qué consiste ese mundo: ‘Esta unidad del ser para otro o del hacerse cosa y del ser para sí, esa sustancia universal, habla su lenguaje universal en *las costumbres y las leyes de su pueblo* (subrayado nuestro); pero esta esencia inmutable que es no es sino la expresión de la individualidad singular misma que parece opuesta a ella; las leyes expresan lo que cada singular es y hace’ (Ob. cit. pág. 210). No nos cabe duda que Hegel nos está describiendo aquí el mundo griego, la democracia ateniense, en la que los ciudadanos ven su ser y su destino en las costumbres y las leyes. No dudan de ellas, no las critican, no buscan más en su propia conciencia otras leyes supuestamente mejores o más conformes con la libertad. Esta actitud será la actitud moral y por eso en las *Leciones sobre la historia de la filosofía*, Hegel nos dirá: ‘Los atenienses anteriores a Sócrates eran hombres éticos, pero no morales’ (F.C.E. tomo I, pág. 42. Esta traducción del F.C.E. invierte el significado de ético y moral) Con Sócrates comienza a aparecer la subjetividad libre y continuará con los estoicos y culminará en Kant. La teoría de la libertad es moral y no ética, pues Kant trata de derivar del pensamiento del individuo las leyes morales,

(10) Vásquez; *Hegel...* pp. 159 y 160.

lo que el individuo debe hacer y esto no lo toma de las costumbres ni de las leyes. Es por esto que Hegel dirá: 'Moralidad y eticidad, las cuales habitualmente valen como sinónimos son tomadas aquí en sentido esencialmente distinto... los principios prácticos de esta filosofía... hacen imposible el punto de vista de la eticidad y expresamente la aniquilan y la hacen indigna) (*Filosofía del Derecho*, párrafo 33). Citemos de nuevo la *Fenomenología* para que el mismo Hegel nos describa lo que ocurre cuando la individualidad se separa de la eticidad convirtiéndose en conciencia moral: 'la substancia ética ha descendido a un predicado carente del sí y cuyos sujetos vivos son los individuos que tienen que cumplir su universalidad por sí mismos y velar entre ellos por su destino' (pág. 212). La moralidad significa que el individuo 'ha perdido su vida ética', esto es, **ya no ve en las costumbres y en las leyes la libertad realizada y por eso la busca dentro de sí mismo**. El surgimiento de la moralidad es la negación de la eticidad. Pero el individuo fortalecerá y desarrollará su subjetividad libre y luego ésta se unirá a la libertad realizada en la eticidad, es decir será negada a su vez pero conservada en lo ético; es la *negación de la negación*. Esto diferencia a la eticidad del mundo moderno de la eticidad griega, donde no fue admitida cuando apareció con Sócrates¹¹" (Negrillas nuestras).

Como puede verse, la eticidad (*Sittlichkeit*) es la expresión social de la libertad, concretada en las costumbres y leyes que rigen la vida en común. La moralidad (*Moralität*) tiene cabida cuando en la autoconciencia (*Selbstbewusstsein*) del individuo, en el tránsito (*Übergang*) del concepto (*das Begriff*) –por medio de su forma dinámica, el pensamiento (*das Denken*) hacia su superación, su reflexión en sí (*in sich*) y para sí (*für sich*) por medio de su *cosificación* en estructuras deónticas que responden a imperativos del yo (*das Ich*), parafraseando en esto a , se produce la *divergencia* entre éste y la eticidad (*Sittlichkeit*).

Hay diversas áreas del Derecho en donde esta dicotomía moralidad vs. eticidad (*Moralität gegen Sittlichkeit*) tienden a presentarse con particular frecuencia, en el devenir (*Werden*) del Estado –entendido como estructura (*Staatsstruktur*)– en la consecución del Estado hegeliano, el *Nirvana* de unión absoluta entre singularidad y universalidad, o dicho en palabras del alemán, el Absoluto. Una de ellas, a pesar de la identidad que Hegel atribuye a ambos conceptos, es el de la demarcación jurídica de la *propiedad* (*das Eigentum*), la cual, al menos en el Estado liberal moderno surgido de la Revolución Francesa, en 1789 –y que Hegel, de acuerdo con sus biógrafos, vivió con particular entusiasmo– sufre importantes limitaciones derivadas de la tributación, como mecanismo de subsistencia de la *Staatsstruktur*. Así, siendo que la propiedad es la base de la

(11) Vásquez; *Hegel...* pp. 159 y 160.

libertad al constituir la primera esfera de exteriorización que permite la constitución del concepto (*Begriff*) como idea (*die Idee*), según el §41 de la *Filosofía del Derecho*¹²:

“La persona tiene que darse una *esfera externa para su libertad*, para ser como idea. Ya que la persona, en esta primera determinación aún totalmente abstracta, es la voluntad infinita que es en sí (*an sich*) y para sí, **esto distinguido de ella es lo que puede constituir la esfera de su libertad** e igualmente está determinado como lo inmediatamente diferente y separable de ella.

Adición. Lo racional de la propiedad no yace en la satisfacción de la necesidad vital, sino que en ella se supera la mera subjetividad de la personalidad. **Sólo en la propiedad es la persona como razón.** Aunque la primera realidad de mi libertad está en una cosa externa y es de ese modo una realidad defectuosa, la personalidad abstracta no puede tener justamente ninguna otra existencia empírica más que en la determinación de la inmediatez¹³” (Negrillas nuestras).

Y como quiera que la tributación –debido a la reserva legal tributaria¹⁴, entre otros principios que de inicio serían aplicables– es una estructura *externa* al individuo, que pretende determinar la voluntad del individuo (*um der Willen des Mannes zu bestimmen*), condicionando así el desarrollo de la voluntad –e incluso negándola parcialmente, en la medida en que la primera determinación de la libertad como dirección de la voluntad, está en la realidad representada en la propiedad– y poniendo –en aparente– contradicción a la dimensión moral del sujeto con la ordenación externa, ética, aparece interesante –como objeto de breves reflexiones– la ubicación de la tributación en el sis-

(12) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 123

(13) Vásquez; *Hegel*... pp. 159 y 160.

(14) Según Casás, el principio de reserva legal tributaria tiene su origen, al menos por escrito, el 15 de junio de 1215, cuando en las praderas de Runnymede la nobleza arrancó del rey Juan Sin Tierra, bajo la coacción militar, la denominada *Carta Magna*. En su cláusula XII, la *Magna Carta* establece lo siguiente: “Ningún impuesto o contribución será aplicado en Nuestro reino a menos que se fije por deliberación conjunta, excepto para rescatar Nuestra persona, para hacer caballero a Nuestro hijo mayor y para casar por una sola vez a Nuestra hija mayor y por esto se pagará únicamente una contribución razonable. Así se hará con respecto a contribuciones de la Ciudad de Londres”. Como método de deliberación conjunta –método rudimentario de formación de las leyes tributarias–, la cláusula XIV dejó sentado lo siguiente: “Para obtener la deliberación conjunta de todo el reino con respecto a la fijación de impuestos que no sean los tres casos fijados anteriormente, haremos que se citen separadamente por Nuestras cartas, los Arzobispos, Obispos, Abates, Condes y grandes Barones, y además haremos que sean citados conjuntamente por Nuestros alguaciles y oficiales de justicia, todos los que dependen de Nosotros, a reunirnos un día determinado y en todas las cartas de dichas citaciones explicaremos las causas y los emplazamientos así realizados; las tratativas se llevarán a cabo el día señalado, de acuerdo al consejo de los presentes a pesar de que el número total de personas convocadas no hayan concurrido”. Vid. Casás, José Oswaldo: “Estudio Preliminar sobre los Aspectos Introductorios al Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria”, en *Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 127.

tema del Estado (*das Staatssystem*) compendiado por Hegel en la *Filosofía del Derecho*, así como la determinación de los efectos que dicha ubicación tiene para la tributación, para el Estado y para el Derecho como ciencia. No pretendemos, como es obvio, agotar el tema; si acaso, sirvan estas líneas como introducción a ideas mejor elaboradas sobre el punto por quienes –como los filósofos– conocen el tema con mayor propiedad que los tributaristas, si bien estos últimos tienen ante sí (*vor sich*), en sí (*in sich*) y para sí (*für sich*) la ingente tarea de encontrar respuesta. Veamos.

1.- La propiedad (*das Eigentum*). Su identidad con la libertad (*die Freiheit*) en el sistema de Derecho de Hegel

La propiedad constituye la primera esfera de reflexión, de *flexión sobre sí mismo* que debe realizar el concepto (*das Begriff*) –aquí, el de libertad (*die Freiheit*) como esencia del Derecho– para llegar a la idea (*die Idee*) y, así, a la autoconciencia (*Selbstbewusstsein*) y su superación (*Aufhebung*). Como dice Hegel en el §41 de la *Filosofía del Derecho*, “La persona tiene que darse una esfera externa para su libertad, para ser como idea¹⁵”, pues antes de ello la voluntad es únicamente en sí (*an sich*), absoluta e incondicionada, sin elementos que permitan su determinación. Esta determinación parte de lo externo; la cosa (*das Ding*), carente de libertad por ausente de voluntad y, en consecuencia, sin derechos, aun en los casos que, según el §43, serían de calificación más dudosa¹⁶, por su inmediatez con la esfera del yo (*das Ich*) del individuo, y sobre las cuales recaería el derecho absoluto de *apropiación* (*Zueignung*) o posesión de la voluntad sobre la cosa, y así el individuo traslada (*übergeht*) su voluntad a la cosa, coadyuvando a la determinación (*Bestimmung*) tanto del individuo como de la cosa. Este concepto es el del *derecho absoluto de apropiación del hombre* sobre todas las cosas, que implica la superación (*Aufhebung*) de la cosa en la voluntad del hombre, que por ser voluntad libre se opone a la de la cosa, que no existe, y así la cosa se convierte en *lo propio* (*das Eigene*). Esta es la explicación que ofrece Hegel, en la *Adición* al §44 de la *Filosofía del Derecho*:

“Todas las cosas pueden llegar a ser propiedad del hombre, porque él es voluntad libre y, como tal, en sí (*an sich*) y para sí, pero lo que le está contrapuesto no tiene esta característica. **Por consiguiente, cada uno tiene el derecho de hacer su voluntad con la cosa o la cosa a su voluntad la cual significa, con otras palabras, superar la cosa y transformarla en lo propio.** Pues la cosa, como exterioridad no tiene autofinalidad alguna, no es la

(15) Hegel; *Rasgos fundamentales...* p. 123.

(16) Como lo serían las habilidades espirituales, ciencias, artes, la religión, talentos, etc., a tenor de la *Observación* al §43 de la *Filosofía del Derecho*. Hegel; *Rasgos fundamentales...* p. 124.

infinita referencia de sí a sí misma, sino que es algo externo a sí misma¹⁷ (Negrillas nuestras).

Así, una conclusión aparece evidente: sin propiedad no hay libertad, en la medida en la que el concepto (*das Begriff*) no podría, sin la propiedad, determinarse por medio de la libre subjetividad o moralidad (*Moralität*), como veremos luego. Así lo explica Vásquez, al reflejar la lucha platónica por la eliminación de la moralidad en el Estado griego, mediante la eticidad (*Sittlichkeit*):

“Según Hegel, esa libertad de la subjetividad no fue reconocida en la antigüedad y cuando inicia su aparición, con Sócrates, fue duramente condenada. El Estado que Platón diseña es la mejor prueba del esfuerzo del filósofo para eliminar esa libertad. La eticidad griega, esto es, las leyes y costumbres griegas, vieron como un peligro la subjetividad libre que surgía con Sócrates. En el Prefacio a la *Filosofía del Derecho*, Hegel establece firmemente su diferencia con el Estado platónico: ‘En el curso del siguiente manual he observado que incluso la república *platónica*, el cual vale como el adagio de un ideal vacío, no ha concebido esencialmente nada más que la naturaleza de la eticidad griega. Tuvo además conciencia del principio más profundo que irrumpía en ella, principio que en ella *inmediatamente* (subrayado E.V.) sólo podía aparecer como un anhelo aún insatisfecho y con ello sólo como corrupción’. Hegel continúa explicando la manera como Platón trató de explicar la libre subjetividad. Se valió para ello de la eticidad, es decir, constituyó una concepción de la familia en la que nadie podía reconocerse como padre específico de alguien, ni como madre, y consecuentemente, abolió la propiedad privada y, según Hegel, donde no hay propiedad no hay libertad. De ese modo, Platón ‘hirió a la personalidad libre infinita en lo más profundo”.

En consecuencia, *la propiedad constituye finalidad esencial para la libertad*, tal como lo expone la *Observación* al §45 de la *Filosofía del Derecho*; y *es privada* –según el §46– en tanto constituye la forma de realización de la voluntad *individual*, proceso que no puede cumplirse en la propiedad colectiva, pues –así– sería la voluntad universal la que se estaría realizando por esta vía mediante la destrucción de la voluntad particular, cuestión que, en el marco de la filosofía de Hegel, constituiría poco menos que un contrasentido. Ello queda ratificado cuando la parte *in fine* del §46 de la *Filosofía del Derecho* señala que “*la propiedad común, la cual, según su naturaleza, puede ser poseída aisladamente, recibe la determinación de una comunidad disoluble en sí (an sich), en la que dejar mi parte es para sí asunto del arbitrio*¹⁸”.

(17) Hegel; *Rasgos fundamentales*... pp. 125 y 126.

(18) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 126.

Esa propiedad (*Eigentum*) se expresa mediante el poder externo individual, concretamente en la *posesión*, sobre la base de las necesidades naturales del individuo; mas, como dice la *Observación* al §46:

“La propiedad familiar por fideicomiso contiene un momento al cual se contraponen el derecho de la personalidad y con ello el de la propiedad privada. **Pero las determinaciones que conciernen a la propiedad privada pueden tener que ser subordinadas a las esferas superiores del derecho, a una colectividad, al Estado**, como es el caso con respecto a la propiedad privada en la propiedad de una así llamada persona moral, propiedad en mano muerta. Sin embargo, **tales excepciones no pueden estar fundadas en el azar, en el arbitrio privado, en la utilidad privada, sino sólo en el organismo racional del Estado**¹⁹” (Negrillas nuestras).

De tal manera, es *únicamente* el Estado el que puede establecer excepciones a la necesidad de la propiedad privada, con justificación en la *racionalidad* del Estado. Tal como dice la Adición al §46 de la *Filosofía del Derecho*:

“*Adición.* En la propiedad mi voluntad es personal, pero la persona es un éste, por tanto, la propiedad llegará a ser lo personal de esta voluntad. Ya que doy a mi voluntad existencia empírica mediante la propiedad, la propiedad tiene que tener también la determinación de ser el «éste», de ser lo mío. Esta es la importante doctrina de la necesidad de la propiedad privada. **Si pueden ser hechas excepciones por el Estado, sin embargo, únicamente es él el que puede hacerla; pero frecuentemente, y especialmente en nuestros tiempos, la propiedad privada ha sido restablecida por el Estado.** Por ejemplo, muchos Estados han suprimido los claustros, porque una comunidad en última instancia no tiene derecho alguno a la propiedad como lo tiene la persona²⁰” (Negrillas nuestras).

Se entiende así a la propiedad privada (*das Privateigentum*) como base y esencia de la libertad (*Grundlage und Essenz der Freiheit*), y en consecuencia, del Derecho. Ahora, siendo la propiedad privada *principio*, admite *excepciones*, que tienen la particularidad de ser *estatales*: es entonces el Estado quien puede limitar el alcance de la propiedad privada, pero como toda excepción, es de aplicación restringida. Esa restricción a las excepciones que el Estado puede imponer a la propiedad privada—que por su esencia implican la necesaria proscripción de su eliminación (*Vernichtung*)—está condicionada por la natural *desigualdad* de los individuos en el *qué* se posee y en el *cuánto*

(19) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 127.

(20) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 127.

se posee, pues tales cuestiones son *contingencias*, en la dicción del §49 de la *Filosofía del Derecho*, dependientes de la laboriosidad del individuo.

2.- La tributación (*Besteuerung*) como imperativo ético (*sittliches Imperativ*) en la Sociedad Civil (*bürgerliche Gesellschaft*)

El §157 de la *Filosofía del Derecho* define como movimiento de la eticidad, en tanto objetivación de sí misma, a la Sociedad Civil (*die bürgerliche Gesellschaft*), como “una unión de los miembros como singulares independientes en una así universalidad formal, mediante sus necesidades vitales y mediante la constitución jurídica como medio de seguridad de las personas y de la propiedad y mediante un ordenamiento externo para sus intereses particulares y comunes²¹”. Así,

“La persona concreta, la cual, en cuanto *particular*, es a sí misma finalidad, como una totalidad de necesidades vitales y una mezcla de necesidad natural y de arbitrio, es el *principio primero* de la sociedad civil. Pero la persona particular en cuanto está esencialmente en relación con otra particularidad semejante, de suerte que cada una se hace valer y se satisface por la otra y a la vez simplemente sólo mediante a la forma de la *universalidad*, el *otro principio*, se mediatiza²²” (Negrillas nuestras).

Se entiende entonces a la *particularidad*, expresada en la voluntad singular, imbuida en un sistema de intereses —el mío y el del otro— que requieren de respuesta; es mi derecho junto al del otro el que fundará, en palabras de Hegel en el §183 de la *Filosofía del Derecho*, “un sistema de dependencia universal de manera que la subsistencia y el bienestar del singular y su existencia empírica jurídica están entretnejidos con la subsistencia, el bienestar y el derecho de todos, está fundado en ello, y sólo en esta conexión es real y está asegurada”, siendo el Estado —en su forma *externa*, de la «menesterosidad» y el «entendimiento»— el que permitirá, por la custodia del interés universal, el realce de la particularidad y su tendencia a la unión con lo universal, manifestada en el Absoluto.

De esta manera, la particularidad tiene derecho a desarrollarse (*der Recht der Einige um zu entwickeln*), “y a la universalidad el derecho de manifestarse como fundamento y forma necesaria de la particularidad”, y de esta forma “manifestarse sobre ella y como su finalidad última²³”. Dicho en otros términos, resulta aquí el desarrollo de lo universal mediante la limitación *racional* de lo particular en desarrollo de lo particular e identificación de éste en lo universal. Hay en consecuencia, en la particularidad de la

(21) Hegel; *Rasgos fundamentales*... p. 231.

(22) Hegel; *Rasgos fundamentales*... § 182, p. 251.

(23) Hegel; *Rasgos fundamentales*... §183, p. 123.

propiedad en el ámbito de la eticidad (*die Sittlichkeit*) –como *cosa mía*, expresión de mi singularidad en ella como es propio del concepto de propiedad, la necesidad de la excepción limitativa de la propiedad a favor del Estado, en la subordinación a las esferas superiores del derecho –para la realización, aunque suene paradójico, de la singularidad en la universalidad– de la propiedad y, consecuentemente, de la *libertad*. Así lo dice la *Observación* al §46:

“La propiedad familiar por fideicomiso contiene un momento al cual se contraponen el derecho de la personalidad y con ello el de la propiedad privada. **Pero las determinaciones que conciernen a la propiedad privada pueden tener que ser subordinadas a las esferas superiores del derecho, a una colectividad, al Estado**, como es el caso con respecto a la propiedad privada en la propiedad de una así llamada persona moral, propiedad en mano muerta. Sin embargo, **tales excepciones no pueden estar fundadas en el azar, en el arbitrio privado, en la utilidad privada, sino sólo en el organismo racional del Estado**”²⁴ (Negrillas nuestras).

Y tal como dice la Adición al §46 de la *Filosofía del Derecho*:

“En la propiedad mi voluntad es personal, pero la persona es un éste, por tanto, la propiedad llegará a ser lo personal de esta voluntad. Ya que doy a mi voluntad existencia empírica mediante la propiedad, la propiedad tiene que tener también la determinación de ser el «éste», de ser lo mío. Esta es la importante doctrina de la necesidad de la propiedad privada. **Si pueden ser hechas excepciones por el Estado, sin embargo, únicamente es él el que puede hacerla; pero frecuentemente, y especialmente en nuestros tiempos, la propiedad privada ha sido restablecida por el Estado**. Por ejemplo, muchos Estados han suprimido los claustros, porque una comunidad en última instancia no tiene derecho alguno a la propiedad como lo tiene la persona”²⁵ (Negrillas nuestras).

Pero como puede evidenciarse, hay –al menos en apariencia– una contradicción: ¿se supera (*aufhebt*) el concepto del derecho (*Recht*) y, en consecuencia, el de libertad (*Freiheit*) por vía de la *negación* de la libertad? ¿Debe limitarse la propiedad privada para que su esencia –la libertad, precisamente– se vea realizada?

La respuesta es *afirmativa*, mas no *absoluta*. La vinculación y condicionamiento recíproco de la particularidad con la universalidad supone la identificación del interés particular en el interés universal, y la realización del uno mediante la concreción del otro; y, por argumento *a contrario*, en la interdependencia entre ambos: no existe uno sin que

(24) Hegel; *Rasgos fundamentales...* p. 127.

(25) Hegel; *Rasgos fundamentales...* p. 127.

exista el otro, no puede hablarse de propiedad sin tributación, *ni de tributación sin propiedad*. Así, el interés particular de *mantener* la libertad (*Freiheit*) se ve realizado en la *limitación* de la libertad, por vía tributaria, para mantener a su vez a la Sociedad Civil (*bürgerliche Gesellschaft*), pues el uno es condición del otro, dada su interdependencia. Es esa la idea que subyace a la Adición al §184 de la *Filosofía del Derecho*, único lugar en el que HegelS* –o sus alumnos, autores de las Adiciones– hace mención al fenómeno tributario:

“Lo ético está perdido aquí en sus extremos y la unidad inmediata de la familia está desintegrada en una multiplicidad. La realidad es aquí exterioridad, disolución del concepto, independencia de los movimientos existentes empíricamente que han llegado a ser libres. **Habiendo caído separadamente particularidad y universalidad en la sociedad civil, ambas están sin embargo vinculadas y condicionadas reciprocamente.** Cada uno parece hacer precisamente lo opuesto al otro y se figura poder ser en cuanto mantiene al otro distante de sí y, sin embargo, cada uno tiene al otro como su condición. **Así, vemos a la mayoría considerar como una violación a su particularidad, por ejemplo, los pagos de impuestos, como algo hostil a ellos, lo cual va en desmedro de su finalidad** [por invasión de la universalidad en la particularidad y, en consecuencia, produciendo el inevitable conflicto de la *Moralität* con la *Sittlichkeit*]: **pero así, esto verdaderamente parece, pues la particularidad de la finalidad no es satisfecha sin lo universal, y un país en el que no se paga impuesto alguno, tampoco podría caracterizarse por el fortalecimiento de la particularidad.** Asimismo, podría parecer que la universalidad se comportaría mejor si ella extrajera de sí la fuerza de la particularidad, como se efectúa, por ejemplo, en el Estado platónico, pero ello es de nuevo sólo una apariencia, siendo ambas sólo mediante la otra. **Promoviendo mi finalidad, promuevo lo universal y esto promueve de nuevo mi finalidad**”²⁶ (Negrillas e interpolado entre corchetes nuestros).

Así, la tributación como expresión de la eticidad (*Sittlichkeit*) en tanto supone condicionamiento de la voluntad (*Willen*) por obra de la acción del Estado, se constituye en necesario complemento de la propiedad privada, para así garantizar la libertad desde la esfera de la *universalidad*; sin embargo, como aparece evidente de los comentarios hechos al §46 y al §49, esta intervención del Estado en la particularidad exteriorizada (*entäusserend*) requiere de límites, que permitan concebir la negación de la propiedad en la medida indispensable para su reafirmación, por obra de la interdependencia en comentarios. En nuestra opinión, la tributación como dimensión de la eticidad (*Sitt-*

(26) Hegel; *Rasgos fundamentales...* pp. 252 y 253.

lichkeit) debe reducirse al mínimo necesario, sobre la base de otro concepto de origen ético; la *capacidad contributiva (Steuerkraft)*.

La capacidad contributiva (*Steuerkraft*), según Moschetti:

“no es, por tanto, toda manifestación de riqueza, sino sólo aquella potencia económica que debe juzgarse idónea para concurrir a los gastos públicos, a la luz de las fundamentales exigencias económicas y sociales acogidas en nuestra Constitución”²⁷.

Como vemos, la capacidad contributiva se resume en la *medida de la aptitud* del sujeto pasivo del tributo para colaborar al sostenimiento de los gastos públicos. Para ello, la ley está obligada a establecer, de conformidad con los principios de capacidad contributiva, no confiscación, igualdad, generalidad, progresividad, justicia, reserva legal y legalidad los elementos determinativos de la verdadera capacidad económica del obligado tributario, debiendo en todo momento un respeto irrestricto a estos principios para lograr la finalidad de la imposición, que no es otra que la preservación de la estructura del Estado (*Staatstruktur*) para la consecución de la libertad absoluta. Dicho en términos hegelianos, es la medida de la injerencia de la universalidad en la singularidad –en una tensión dialéctica– para producir la superación (*Aufhebung*) del individuo en la colectividad y, así, lograr la identidad del todo, el Espíritu (*Geist*).

Así, la tributación conforme a la capacidad contributiva (*Besteuerung in Benehmen mit der Steuerkraft des Steuerzahlers*) sería el producto dialéctico de la tensión entre tributación y propiedad, por medio del cual la moralidad (*Moralität*) tendería a fundirse con la eticidad (*Sittlichkeit*), en la medida en que la incidencia de la tributación sobre la libertad –bajo la forma de la propiedad, que forma esencia del concepto en Hegel– es la menor posible, en armonía con la *Moralität* en tanto satisface universalmente las necesidades de lo particular, confundiendo con ellas y permitiendo la *Aufhebung*. Ello implica, necesariamente, cierta conjunción de la particularidad, del interés individual con el colectivo; y *a contrario sensu*, una justificación racional de la tributación en tanto y en cuanto sea efectivamente empleada en la consecución de la finalidad fundamental del Estado: la libertad. De este modo, la tributación encuentra en la Sociedad Civil (*bürgerliche Gesellschaft*) su apología como excepción estatal a la propiedad privada, e impone al Estado la pesada carga de su justificación.

En consecuencia, la superación del derecho –del concepto de libertad– hacia el Estado hegeliano, el *Nirvana* del que habláramos anteriormente, implica la existencia de tributos, el establecimiento de un sistema eficiente de recaudación y administración de tributos que tengan por objeto el fomento de la individualidad, de la particularidad en su

(27) Moschetti, Francesco. *El Principio de Capacidad Contributiva*. Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, p. 277.

conjunción con lo universal, en el sentido antes anotado. Es este el papel que, a nuestro juicio, cumple la tributación en el sistema iusfilosófico de G. W. F. Hegel.

Bibliografía

Casás, José Oswaldo. "Estudio Preliminar sobre los Aspectos Introdutorios al Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria", en *Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado. Traducción del original alemán por Eduardo Vásquez. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.

Moschetti, Francesco. El Principio de Capacidad Contributiva. Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980.

Vásquez, Eduardo. Hegel: un desconocido. Ediciones del Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, Caracas, 1998.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel>.